

STC – Evaluatierapport 2024:

Deel 1 – Virtual Reality (VR) voor logistiek onderwijs en training

DATUM: DECEMBER 2024

AUTEUR:

ARJAN VAN HEKEZEN

TYPE: PUBLIC

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek (Nummer 439.18.452 B).

Inhoud

Inleiding	3
1. Het belang van goed geschreven VR-scenario's	3
2. Ontwerpprincipes voor VR-scenario's	4
2.1 Relevantie	4
2.2 Interactiviteit	5
2.3 Feedback en Reflectie	5
2.4 Inclusiviteit	5
3. Technische en Organisatorische Voorwaarden	5
4. Praktische Toepassingen van VR-scenario's	6
5. Conclusies en Aanbevelingen	7

Inleiding

De logistieke sector is van groot economisch belang, maar staat tegelijkertijd onder druk door arbeidsmarktkrapte, digitalisering en veranderende competentievereisten. In een sector waar veiligheid, efficiëntie en precisie cruciaal zijn, schieten traditionele trainingsmethoden vaak tekort. Medewerkers moeten in korte tijd operationeel zijn, complexe technologieën begrijpen en samenwerken in dynamische teams. Virtual Reality (VR) biedt hier een innovatieve oplossing, maar het succes van VR hangt sterk af van het ontwerp van de scenario's die aan de basis liggen van deze technologie.

Dit rapport richt zich op de voorwaarden en ontwerpprincipes voor het schrijven van effectieve VR-scenario's in logistieke omgevingen. In co-creatie met CTG en WarpVR hebben we ons gericht op de vraag: wat is er nodig om een scenario te creëren dat effectief leren mogelijk maakt en aansluit bij de behoeften van onderwijs en bedrijfsleven?

1. Het belang van goed geschreven VR-scenario's

Waarom VR in de logistiek?

De logistieke sector wordt gekenmerkt door complexe workflows en strenge veiligheidsprotocollen. Het correct uitvoeren van processen zoals magazijnbeheer, orderpicking en transportplanning vereist praktische vaardigheden die moeilijk aan te leren zijn door middel van traditionele trainingsmethoden. VR biedt een risicoloze omgeving waarin gebruikers kunnen experimenteren, fouten kunnen maken en nieuwe vaardigheden kunnen opdoen en dat alles gecombineerd in een realistische omgeving/ervaring.

Het trainen van (met name) soft skills en hard skills is belangrijk voor toekomstige logistieke medewerkers. Tegelijkertijd willen we benadrukken dat technologie zoals VR niet automatisch effectief is; de waarde ervan hangt grotendeels af van hoe de scenario's worden geschreven en geïmplementeerd.

Het fundament: Scenario's

Een VR-scenario fungeert als het script van een film: het bepaalt de structuur, de inhoud en de impact van de ervaring. Goed geschreven scenario's maken gebruik van:

1. Realistische simulaties: Gebaseerd op werkelijke situaties in de logistiek
2. Interactiepunten: Gebruikers moeten keuzes kunnen maken en direct feedback ontvangen
3. Duidelijke leerdoelen: Elk scenario moet bijdragen aan het verbeteren van specifieke vaardigheden

Voorbeeld: Scenario "Loodskwesties"

Het scenario "Loodskwesties", wat gecreëerd is met CTG, traint gebruikers in het veilig opslaan en transporteren van gevaarlijke stoffen. Het ontwerp richt zich op:

1. Realistische keuzes: Waar moet een gevaarlijk materiaal worden opgeslagen?
2. Tijdsdruk: Hoe reageer je snel en effectief op een noodsituatie?
3. Feedbackmechanismen: Gebruikers leren van hun fouten door directe uitleg te ontvangen na een verkeerde keuze.

Filming schedule

📍 Cargo Terminal Gadering

🎬 1 Introductie

Need filming? Yes

Filming location Cargo Terminal Gadering

De dag begint zoals iedere andere in de loods van Cargo Terminal Gadering, waar jij als heftruckchauffeur werkt. Het regent buiten en de kou lijkt in de loods te kruipen. Terwijl je de vorken van de heftruck controleert, hoor je de portofoon kraken. Het is de planner.

Planner: "Luister goed, we hebben nu echt geen ruimte voor fouten. Er komt een vrachtwagen aan die direct gelost moet worden. De lading is van een belangrijke klant, en de vorige keer ging het al mis. Dat

kunnen we ons nu écht niet permitteren. De exportcontainer staat al in belading en moet zo snel mogelijk vertrekken, anders mist hij de boot. Als dat gebeurt, kost het ons duizenden euro's - en die marge hebben we niet. Dus blijf scherp! Begrepen?"

Je legt de portofoon weg en draait je om. Daar staat Bas, je collega, met een grijns op zijn gezicht. Bas is een vrolijke en behulpzame kerel die altijd klaarstaat om te helpen, zelfs als de druk hoog is.

Bas: "Nou, dat klinkt weer als een gezellige dag, hè? Geen zorgen, maat. Als je hulp nodig hebt, geef maar een gil. Ik ga alvast wat ruimte maken bij het dock. Trouwens, vergeet niet pauze te nemen straks, anders wordt het weer zo'n dag dat je alleen koffie drinkt en vergeet te eten!"

Zijn positieve houding haalt wat spanning uit de situatie. Terwijl hij wegloopt naar zijn heftruck, geeft hij je een bemoedigend knikje. De vrachtwagen staat net op zijn plek, en de chauffeur stapt uit. Hij trekt zijn jas wat strakker en komt haastig op je af.

Deel van het gebruikte script

2. Ontwerpprincipes voor VR-scenario's

Het schrijven van een effectief VR-scenario vereist inzicht in zowel pedagogische principes als sectorale behoeften. Uit onderzoeken naar digitalisering in logistiek blijkt dat trainingstechnologieën, zoals VR, vooral succesvol zijn wanneer ze aansluiten bij de praktijk.

2.1 Relevantie

Scenario's moeten aansluiten op specifieke logistieke uitdagingen. Denk aan:

- Orderpicking: Hoe navigeer je efficiënt in een magazijn terwijl je veiligheidsnormen naleeft?
- Procesoptimalisatie: Hoe kunnen workflows worden verbeterd om doorvoersnelheid te verhogen?

Met dit het scenario "Loodskwesties" beogen we metrt contextueel leren niet alleen de motivatie van studenten/medewerkers te stimuleren, maar ook de effectiviteit van kennisoverdracht.

2.2 Interactiviteit

Een van de grootste voordelen van VR is de mogelijkheid tot interactie. Scenario's moeten gebruikers uitnodigen om:

- Actieve beslissingen te nemen
- Te reageren op veranderende omstandigheden
- Fouten te maken en hiervan te leren

2.3 Feedback en Reflectie

Feedback is cruciaal in VR-scenario's. De specialisten van WarpVR hebben benadrukt dat gebruikers baat hebben bij real-time feedback en reflectiemomenten. Dit kan worden bereikt door:

- Het tonen van alternatieve acties en hun gevolgen
- Het aanbieden van concrete tips om prestaties te verbeteren

In het scenario is rekening gehouden met de gevolgen van een 'foute keuze' en de gebruiker wordt gestimuleerd om een andere keuze te maken (en daar dus van te leren).

2.4 Inclusiviteit

Scenario's moeten toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen, inclusief anderstaligen en kortgeschoolden. Dit kan worden bereikt door:

- Visuele aanwijzingen in plaats van complexe tekst
- Meertalige ondersteuning
- Een modulaire opzet die rekening houdt met verschillende vaardigheidsniveaus

3. Technische en Organisatorische Voorwaarden

Technische Eisen

Een goed VR-scenario vereist een solide technische basis. Dit omvat:

- Hardware: Betaalbare VR-headsets voor een optimale beleving (hoewel de scenarios ook gespeeld kunnen worden op computers, tablets en telefoons)

- Softwareplatforms: WarpVR biedt een platform waarmee gebruikers eenvoudig scenario's kunnen ontwerpen, aanpassen en data kunnen analyseren.
- Visuele en auditieve elementen: Gedetailleerde omgevingen en realistische geluidseffecten verhogen de beleving van de gebruiker

Organisatorische Randvoorwaarden

- Stakeholder Betrokkenheid: Betrek logistieke professionals en docenten bij het schrijfproces om de relevantie van scenario's te waarborgen
- Iteratief Ontwerpen: Gebruik feedback van gebruikers om scenario's continu te verbeteren
- Docententraining: Voor een succesvolle implementatie is het essentieel dat docenten worden getraind in het begeleiden van VR-sessies

4. Praktische Toepassingen van VR-scenario's

Onderwijs

VR biedt een kans om logistiek onderwijs te moderniseren en aantrekkelijker te maken. Studenten kunnen:

- Complexe processen oefenen in een veilige omgeving
- Samenwerken in simulaties die teamvaardigheden stimuleren
- Veiligheidsprotocollen leren toepassen zonder risico's

Bedrijfsleven

Voor bedrijven bieden goed geschreven scenario's voordelen zoals:

- Snellere onboarding van nieuwe medewerkers
- Verbeterde veiligheid door gesimuleerde risicosituaties
- Procesoptimalisatie door simulaties die inefficiënties identificeren

5. Conclusies en Aanbevelingen

Conclusies

Het schrijven van een effectief VR-scenario is essentieel voor het succes van VR-trainingen in de logistieke sector. Goed ontworpen scenario's bieden realistische leerervaringen die aansluiten op de praktijk en ondersteunen zowel onderwijs als bedrijfsprocessen.

Aanbevelingen

1. Focus op co-creatie: Werk samen met docenten, professionals en technologische experts (eventueel het betrekken van studenten/medewerkers bij de creatie)
2. Investeer in inclusiviteit: Zorg dat scenario's toegankelijk zijn voor diverse doelgroepen
3. Gebruik data: Monitor prestaties en verbeter scenario's continu op basis van gebruikersfeedback

STC – Evaluatierapport:

Deel 2 – Gebruik van Generatieve AI met Unschooler.me

DATUM: DECEMBER 2024

AUTEUR:

ARJAN VAN HEKEZEN

TYPE: PUBLIC

Dit onderzoeksproject maakt deel uit van het onderzoeksprogramma Duurzame Living Labs dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), Ministerie Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek (SIA) en de Topsector Logistiek (Nummer 439.18.452 B).

Inhoud

1. Inleiding	3
2. Doelen van het onderzoek	4
3. Methode	4
4. Bevindingen	4
4.1 Inhoudskwaliteit	4
4.2 Praktische toepasbaarheid	5
4.3 Interactieve elementen	5
4.4 Didactische integratie	5
5. Aanbevelingen	5
2. Optimalisatie van content	5
3. Uitbreiding van feedbackmogelijkheden	5
4. Opleiding voor docenten	6
6. Conclusies	6
7. Vervolgstappen	6

1. Inleiding

De snelle technologische ontwikkelingen binnen het onderwijs bieden nieuwe kansen voor gepersonaliseerd leren. [Unschooler.me](https://www.unschooler.me) is een platform dat gebruikmaakt van generatieve AI om leerprogramma's op maat te maken. Dit rapport bespreekt een evaluatie door docenten, gericht op het beoordelen van de bruikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van de tool. Het uiteindelijke doel is het ontwikkelen van een valide en gebruiksvriendelijke oplossing die studenten helpt bij hun toets- en examenvorbereiding, met real-time inzicht in hun studievoortgang. Deze evaluatie sluit aan bij de doelen van de STC, waarin het verbeteren van onderwijskwaliteit en innovatie centraal staan. Een speciaal dankwoord voor Sandy Stevens van EduHint, die speciaal voor het onderzoek van deze pilot het leermateriaal digitaal beschikbaar heeft gesteld, zodat we dit eenvoudig konden toepassen.

2. Doelen van het onderzoek

1. Beoordelen van de toepasbaarheid en effectiviteit van [Unschooler.me](#) door docenten
2. Onderzoeken of de gegenereerde lesinhoud voldoet aan educatieve standaarden
3. Aanbevelingen doen voor verdere optimalisatie van de functionaliteiten

3. Methode

De evaluatie bestond uit drie hoofdonderdelen:

1. Toetsing door Docenten

- Selectie van diverse docenten om de inhoud en functionaliteit te beoordelen
- Analyse van de relevantie en correctheid van de gegenereerde content

2. Workshops en Discussies

- Trainingen voor docenten om inzicht te krijgen in het gebruik van [Unschooler.me](#)
- Georganiseerde feedbacksessies om praktische input te verzamelen

3. Inhoudsanalyse

- Identificatie van sterke en zwakke punten in de output
- Documentatie van suggesties voor verbetering

4. Bevindingen

4.1 Inhoudskwaliteit

De door [Unschooler.me](#) gegenereerde leerstof wordt in het algemeen als waardevol beschouwd. De belangrijkste observaties zijn:

- De basisinhoud is helder en geschikt voor direct gebruik
- Groot pluspunt in de ervaring met [unschooler.me](#) is de snelheid waarmee lesprogramma's worden gecreëerd
- Look & feel van het platform is gebruiksvriendelijk (het doet wat je verwacht)

- Afstemming op curriculumdoelen vereist verdere verfijning

4.2 Praktische toepasbaarheid

Hoewel de tool nuttig is, zijn er enkele aandachtspunten:

- De feedbackmogelijkheden zijn mooi, voor gebruik door studenten moet er wel begeleiding zijn om de tool te gebruiken naar bijvoorbeeld de context die voor de specifieke student het meest aansprekend is
- Zoals met veel AI tools is de uitkomst erg afhankelijk van het toepassen van kwalitatief goede prompts. Dit vraagt bewustwording en aandacht op dit onderwerp

4.3 Interactieve elementen

De interactieve functies, zijn nuttig voor snelle vragen. Toch wijzen docenten op:

- Het juist omgaan met beperkingen van het systeem (data-input, samenhang tussen hoofdstukken)
- Een gebrek aan flexibiliteit in vervolgvragen (het vergt een andere voorbereiding door de docent)

4.4 Didactische integratie

De gepersonaliseerde leermogelijkheden zijn veelbelovend, maar verbeteringen zijn nodig in:

- De mogelijkheid voor docenten om modules aan te passen, gebaseerd op het individuele niveau van de student
- Ondersteuning met visueel leermateriaal
- Het aantrekkelijk maken van de voice-over

5. Aanbevelingen

2. Optimalisatie van content

- Samenwerken met vakexperts om inhoud op een hoger niveau te brengen
- Een systeem introduceren waarmee docenten eenvoudig aanpassingen kunnen doen

3. Uitbreiding van feedbackmogelijkheden

- Meer gedetailleerde, specifieke feedbackopties voor studenten toevoegen
- Tools ontwikkelen waarmee docenten persoonlijke input kunnen leveren

4. Opleiding voor docenten

- Gericht trainingen aanbieden om optimaal gebruik te maken van [Unschooler.me](#)
- Een platform opzetten voor kennisdeling onder docenten

5. Functionaliteiten uitbreiden

- Een uitgebreide bibliotheek met kant-en-klare leermodules ontwikkelen
- Een dashboard introduceren dat voortgangsrapportages biedt voor docenten en studenten

6. Conclusies

[Unschooler.me](#) heeft potentieel om gepersonaliseerd leren en toetsvoorbereiding te ondersteunen. Docentenevaluaties tonen aan dat de basis sterk is, maar ook dat verdere verbeteringen nodig zijn om de tool volledig te laten aansluiten op de onderwijspraktijk. Een gerichte implementatie waarbij docenten ondersteunt worden bij het gebruik zal bijdragen aan de effectiviteit en bruikbaarheid.

7. Vervolgstappen

1. Doorvoeren van verbeteringen gebaseerd op feedback van docenten
2. Voorbereiden van een pilot met studenten voor aanvullende evaluaties
3. Regelmatige monitoring en bijstelling van de functionaliteiten na implementatie
4. Onderzoeken hoe de tool ook ingezet kan worden voor trainingsdoeleinden voor de logistieke doelgroep

